

Handreichung FDM der Stiftung Universität Hildesheim: Toolbox.

RDMO:

Wofür: Software zur Strukturierung und Planung des Forschungsprozesses

Anbieter: **RDMO-Projekt**

Datenmanagementpläne und ihre Werkzeuge (z.B. RDMO). Der Umgang mit "Tools" im Forschungsdatenmanagement: <https://zenodo.org/record/3234414#.X0Jf9efgp>

(Abbildung: Patrick Hochstenbach - <https://hochstenbach.wordpress.com/>)

KeePass:

Wofür: Dient zur Passwortverwaltung und Passwortgeneration

Für Wen: Für alle, die Daten sicher verschlüsseln müssen

Anbieter: Dominik Reichl

https://www.chip.de/downloads/KeePass_37165084.html

Überblicksseiten zu verschiedenen Tools zur Visualisierung und Präsentation von Daten

Für Wen: Für diejenigen, die Tools zu dem Visualisieren von Daten suchen und ihre Forschungsergebnisse ansprechend präsentieren möchten

[Zum Angebot](#) von Open Data Tools

[Zum Angebot](#) von opensource.com

[Zum Angebot](#) von Markus Mandalka

Liste von Metadatenformaten:

Anbieter: RDA

<https://rdamsc.bath.ac.uk/>

FAIR-Aware-Tool: <https://fairaware.dans.knaw.nl/>

<https://www.fairsfair.eu/fair-aware>

Dateiformat-Identifizierung:

Wofür: Informationen rund um das Thema digitale Forensik

Anbieter: ForensicWiki

https://forensicswiki.xyz/page/Main_Page

DARIAH.DE - Tools: <https://de.dariah.eu/dienste-und-werkzeuge>

<https://wiki.de.dariah.eu/pages/viewpage.action?pageId=38080370>

Weitere Informationen auf forschungsdaten.info:

<https://www.forschungsdaten.info/praxis-kompakt/tools/>

Diese Liste wird kontinuierlich aktualisiert.